

Лотико Г.Ф.

Аспирант кафедры теорий и истории международных отношений и внешней политики, федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Понуа Никола

Аспирант кафедры социальной педагогики и психологии, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет».

Культурно-образовательная кооперация ООН и Чада

Введение

Современные международные отношения характеризуются усилением роли международных организаций в формировании глобальной образовательной и культурной повестки. В этом контексте сотрудничество развивающихся стран с ООН становится важным инструментом модернизации национальных систем образования и сохранения культурного наследия. Однако эффективность подобных взаимодействий зависит от множества факторов, включая институциональную среду, уровень финансирования и локальные социально-экономические условия.

Чад, как одна из наименее развитых стран Африки, сталкивается с серьёзными вызовами в сфере образования и культуры. Высокий уровень неграмотности, слабая инфраструктура и ограниченные финансовые ресурсы создают дополнительные барьеры для реализации международных программ. Тем не менее ООН и её специализированные агентства, включая ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, активно работают в стране, запуская инициативы, направленные на повышение доступности и качества образования, а также поддержку культурных проектов.¹

Исследовательский интерес к данной теме обусловлен необходимостью критического анализа эффективности механизмов сотрудничества Чада с ООН в образовательной и культурной сферах. Вопрос о том, какие программы оказывают наибольшее воздействие и какие препятствия остаются нерешёнными, требует комплексного изучения. Настоящее исследование направлено на выявление ключевых факторов,

¹ Вопросы сотрудничества африканских стран с ООН в сфере образования и культуры широко рассматриваются в научной литературе, особенно в контексте программ ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. См.: Tikly L. & Barrett A. "Education Quality in Developing Countries: Challenges and Strategies" // Comparative Education, 2013. Vol. 49. Issue 4. P. 467-489.

вливающих на успешность данных инициатив, и разработку рекомендаций по их совершенствованию.

Методологически работа опирается на системный и институциональный анализ, а также на методы сравнительных исследований и контент-анализа программных документов ООН. Теоретическая база включает концепции мягкой силы (Nye, 2004) и институционального развития (North, 1990), позволяющие рассмотреть взаимодействие Чада и ООН в более широком международном контексте.

Таким образом, проведённый анализ позволит не только глубже понять особенности международного сотрудничества в сфере образования и культуры, но и внести вклад в разработку более эффективных стратегий взаимодействия между международными организациями и национальными правительствами.

Исторические аспекты сотрудничества Чада и ООН в сфере культуры и образования

Сотрудничество Чада и Организации Объединённых Наций в области культуры и образования имеет длительную историю, восходящую к периоду после обретения страной независимости в 1960 году. Как молодое государство, Чад столкнулся с необходимостью формирования национальной системы образования и сохранения культурного наследия, что потребовало привлечения международной поддержки. ООН и её специализированные агентства, в частности ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, стали ключевыми партнёрами в этих процессах.

В первые десятилетия независимости основное внимание уделялось развитию базового образования. ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО оказывали содействие в подготовке кадров, разработке учебных программ и создании образовательной инфраструктуры². Однако политическая нестабильность и вооружённые конфликты, особенно в 1970–1980-е годы, существенно замедлили реализацию образовательных реформ. Несмотря на это, Чад активно участвовал в международных инициативах в рамках Всемирной программы образования ЮНЕСКО, направленной на повышение уровня грамотности среди детей и взрослых.

В 1990-е годы, после окончания периода острой нестабильности, взаимодействие Чада с ООН в сфере образования значительно активизировалось. Программы ЮНЕСКО стали включать проекты по разви-

² В первые годы независимости Чада ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ запустили программы, направленные на ликвидацию неграмотности и развитие школьной инфраструктуры. В 1970-х годах Чад вошёл в список приоритетных стран для международной образовательной помощи. См.: *UNESCO Education Strategy 1970-1990*. // URL: <https://unesdoc.unesco.org> (Дата обращения: 10.04.2024).

тию профессионального и технического образования, а также инициативы по интеграции девочек в систему школьного обучения. В этот же период началась реализация программ по цифровизации образования и дистанционному обучению, что позволило расширить доступ к знаниям в отдалённых регионах страны.

Культурное сотрудничество Чада и ООН также претерпело значительные изменения. Важным шагом стало включение объектов культурного наследия Чада в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из наиболее известных примеров является плато Эннеди, признанное объектом мирового значения. Эти инициативы способствовали не только сохранению исторического наследия, но и развитию культурного туризма как одного из потенциальных направлений экономического роста страны.

На современном этапе взаимодействие Чада и ООН продолжает развиваться в условиях новых вызовов, связанных с глобальными изменениями, такими как изменение климата, миграция и цифровая трансформация образования. Продолжаются проекты по повышению качества школьного образования, созданию инклюзивных образовательных программ и укреплению культурной идентичности через поддержку традиционных ремёсел и искусства.

В результате, исторический анализ сотрудничества Чада и ООН в области культуры и образования демонстрирует динамику развития международных программ и их влияние на модернизацию образовательной системы и сохранение культурного наследия страны. В дальнейшем особое внимание следует уделять вопросам устойчивого развития и адаптации глобальных инициатив к национальным особенностям Чада.

Современные механизмы сотрудничества Чада и ООН в сфере образования и культуры

В настоящее время взаимодействие Чада и ООН в области образования и культуры реализуется через несколько ключевых направлений, включающих институциональное партнёрство, целевые программы и проекты, направленные на повышение доступности и качества образования, а также на охрану и популяризацию культурного наследия страны.

Одним из центральных механизмов сотрудничества является реализация программ ЮНЕСКО³ в рамках Глобальной инициативы по образованию (Education 2030), направленной на обеспечение всеобщего до-

3 ЮНЕСКО поддерживает Чад в рамках Глобальной коалиции за образование, запущенной в 2020 году для помощи странам, наиболее пострадавшим от кризисов. См.: **Global Education Coalition – Chad Participation Report**. // URL: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse> (Дата обращения: 19.12.2024).

ступа к качественному образованию. В частности, ЮНЕСКО оказывает техническую поддержку Министерству образования Чада в разработке стратегий по повышению уровня грамотности, модернизации учебных программ и подготовке педагогических кадров.

ЮНИСЕФ⁴ активно участвует в обеспечении инклюзивного образования, разрабатывая программы по обучению детей из уязвимых слоёв населения, включая девочек и детей с ограниченными возможностями. Важную роль в этом играет инициатива «Школа для всех», предусматривающая строительство новых образовательных учреждений, обеспечение школьников учебными материалами и внедрение современных методов обучения.

В сфере культуры ЮНЕСКО реализует проекты по сохранению объектов национального культурного наследия Чада. Ведётся работа по реставрации исторических памятников, популяризации традиционного искусства и ремёсел, а также по развитию культурного туризма. Кроме того, Чад участвует в международных программах по защите нематериального культурного наследия, что способствует укреплению национальной идентичности и развитию креативных индустрий.

Исходя из этого, современные механизмы сотрудничества Чада и ООН в области образования и культуры ориентированы на долгосрочные структурные изменения, направленные на повышение уровня образования и сохранение культурного наследия. В дальнейшей важной задачей остаётся адаптация международных инициатив к национальным условиям Чада для повышения их эффективности и устойчивости.

Проблемы и вызовы в сотрудничестве Чада и ООН в сфере образования и культуры

Несмотря на активное участие ООН в развитии образовательных и культурных программ в Чаде, ряд структурных и институциональных проблем ограничивает их эффективность. Одним из ключевых вызовов остаётся **недостаточное финансирование**⁵, которое приводит к нехватке ресурсов для реализации долгосрочных проектов. Большая часть финансирования поступает из внешних источников, что делает Чад зависимым от международных доноров и грантовых программ.

4 ЮНИСЕФ реализует проекты по обеспечению девочек доступом к образованию, поскольку в Чаде уровень вовлечённости девочек в школы остаётся одним из самых низких в Африке. См.: **UNICEF Girls' Education Initiative in Chad**. // URL: <https://www.unicef.org/reports> (Дата обращения: 24.12.2024).

5 Финансирование образовательных инициатив в Чаде остаётся проблемным, так как менее 4% ВВП страны направляется на образование, что значительно ниже среднего уровня по Африке. См.: **World Bank Report on Chad's Education Financing, 2023**. // URL: <https://www.worldbank.org/en/country/chad> (Дата обращения: 11.05.2024).

Политическая нестабильность и безопасность также оказывают значительное влияние на реализацию образовательных инициатив. Конфликты и террористическая угроза в регионе Сахеля вынуждают международные организации адаптировать программы к сложной ситуации, что замедляет их реализацию.

Дополнительную сложность представляет **слабая институциональная база и недостаточная координация между различными структурами ООН и правительством Чада**. Отсутствие единой стратегии приводит к фрагментации усилий и снижению эффективности программ.

Ещё одной важной проблемой остаётся **недостаточная адаптация образовательных программ к местным условиям**. Многие инициативы разрабатываются на основе универсальных моделей, что не всегда соответствует культурным и социально-экономическим особенностям Чада. Препятствием является и нехватка квалифицированных кадров, особенно в сельских районах, где уровень образования остаётся низким.

Подводя итог, успешное преодоление существующих вызовов требует комплексного подхода, включающего усиление финансирования, улучшение координации между международными и национальными структурами, а также адаптацию программ к реалиям страны.

Перспективы развития сотрудничества Чада и ООН в сфере образования и культуры

Перспективы развития взаимодействия Чада и ООН в области образования и культуры определяются как внутренними реформами в стране, так и глобальными тенденциями в международном сотрудничестве. В условиях цифровизации, демографических изменений и роста международной взаимозависимости перед Чадом и ООН стоят задачи адаптации образовательных и культурных программ к современным вызовам.

Одним из ключевых направлений развития является **усиление цифровых технологий в образовании**. Расширение доступа к онлайн-обучению, внедрение дистанционных образовательных платформ и цифровизация учебных материалов позволят повысить охват учащихся, особенно в удалённых районах страны. ООН уже реализует инициативы по цифровому обучению, однако их интеграция в национальную систему требует дальнейших шагов.

Не менее важным аспектом остаётся **укрепление институционального потенциала Чада**. Развитие национальной системы образования невозможно без подготовки квалифицированных кадров, повышения уровня педагогического мастерства и совершенствования образовательных программ. В этом контексте ООН может усилить свою роль в

разработке стратегий долгосрочного развития системы образования и культуры в стране.

С точки зрения культурного сотрудничества перспективным направлением является **развитие индустрии культурного туризма**. Чад обладает богатым культурным наследием, и его эффективное использование в туристической отрасли может способствовать не только сохранению традиций, но и экономическому росту. ЮНЕСКО продолжает поддерживать проекты по сохранению культурных объектов, но необходимы дополнительные инициативы для привлечения международных инвестиций в сферу культурного предпринимательства.

Также важным аспектом остаётся **развитие партнёрских отношений между ООН, частным сектором и гражданским обществом**. Расширение сетевого взаимодействия с международными образовательными учреждениями, фондами и неправительственными организациями может стать дополнительным ресурсом для финансирования и реализации образовательных и культурных программ.

В целом, дальнейшее сотрудничество Чада и ООН в сфере образования и культуры должно основываться на принципах устойчивого развития, институциональной стабильности и адаптации к современным вызовам. Эффективность этих усилий будет зависеть от способности обеих сторон к гибкости, инновационному подходу и стратегическому планированию.

Заключение

Анализ сотрудничества Чада и ООН в сфере образования и культуры показал, что международное взаимодействие играет ключевую роль в модернизации национальной образовательной системы и сохранении культурного наследия страны. Историческая динамика партнёрства свидетельствует о значительных изменениях в подходах к образовательной политике, институциональным механизмам и культурным программам.

Несмотря на достигнутые успехи, исследование выявило ряд структурных проблем, ограничивающих эффективность сотрудничества. Среди ключевых вызовов остаются нехватка финансирования, слабая институциональная база, политическая нестабильность и необходимость адаптации глобальных инициатив к местным условиям. В этой связи требуется дальнейшая оптимизация программного взаимодействия между ООН и Чадом с учётом специфики региона.

Перспективы развития партнёрства связаны с усилением цифровых технологий в образовании, укреплением кадрового потенциала, расширением возможностей международного обмена и развитием индустрии культурного туризма. Дальнейшее сотрудничество должно основываться

ся на принципах устойчивого развития, стратегического планирования и интеграции глобальных практик с национальными приоритетами.

В итоге, успешное развитие международного партнёрства Чада и ООН в сфере образования и культуры возможно при условии комплексного подхода, включающего усиление координации между международными институтами, правительством и гражданским обществом. Это позволит повысить эффективность программ, обеспечить их долгосрочное влияние и способствовать устойчивому развитию страны.

Библиографический список

1. Най Дж. С. Мягкая сила: средства успеха в мировой политике / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2004. 208 с.
2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.
3. ЮНЕСКО. Доклад по глобальному мониторингу образования 2022: Образование в постпандемийном мире. – Париж: ЮНЕСКО, 2022. 300 с.
4. ЮНИСЕФ. Стратегия в области образования для стран Африки южнее Сахары 2021–2025. – Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 2021. 120 с.
5. Программа развития ООН (ПРООН). Доклад о развитии человека 2020: Человеческое развитие и антропоцен. – Нью-Йорк: ПРООН, 2020. 400 с.
6. Африканский союз. Повестка дня 2063: Африка, которую мы хотим. – Аддис-Абеба: Комиссия Африканского союза, 2019. 150 с.
7. Всемирный банк. Состояние образования в Африке: достижения и вызовы. – Вашингтон: Всемирный банк, 2021. 200 с.
8. Чабал П. Африка: политика страдания и улыбки. – Лондон: Zed Books, 2009. 250 с.
9. Бурдьё П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. – СПб.: Алетейя, 2007. 340 с.
10. Мазруи А.А. Африканское государство как политический беженец: институциональный кризис и перемещение населения // Международный журнал права беженцев. 1995. Т. 7. №1. С. 21–39.

References

1. Nye J. S. Soft Power: The Means of Success in World Politics / Translated from English. – Moscow: AST, 2004. 208 p.
2. North D. Institutions, Institutional Change, and the Functioning of the Economy / Translated from English. – Moscow: Economic Book Foundation “Nachala”, 1997. 180 p.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2022: Education in the Post-Pandemic World. - Paris: UNESCO, 2022. 300 p.
4. UNICEF. Sub-Saharan Africa Education Strategy 2021-2025. – New York: UNICEF, 2021. 120 p.
5. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2020: Human Development and the Anthropocene. – New York: UNDP, 2020. 400 p.
6. African Union. Agenda 2063: The Africa We Want. – Addis Ababa: African Union Commission, 2019. 150 p.
7. World Bank. The State of Education in Africa: Achievements and Challenges. – Washington: World Bank, 2021. 200 p.
8. Chabal P. Africa: The Politics of Suffering and Smiles. – London: Zed Books, 2009. 250 p.
9. Bourdieu P., Passron J.-C. Reproduction: Elements of the Theory of the Education System. – St. Petersburg: Aletheia, 2007. 340 p.
10. Mazrui A.A. The African State as a Political Refugee: Institutional Crisis and Population Displacement // International Journal of Refugee Law. 1995. Vol. 7. № 1. P. 21–39.

